

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10912797>
УДК 62-932.4

ИССЛЕДОВАНИЕ МАССООБМЕННОГО ПРОЦЕССА В РАЗРАБОТАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ЖИДКОСТНОГО ЭКСТРАКТОРА КОЛОННОГО ТИПА

Ю.В. Козин,

аспирант 4 курса, напр. «Химическая технология»,
Московский политехнический университет,
г. Москва

А.Д. Маслов,

к.ф.-м.н., доц.,
РГРТУ им. В.Ф. Уткина,
г. Рязань

М.Г. Беренгартен,

проф.,
Московский политехнический университет,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается исследование массообменного процесса в разработанной конструкции жидкостного экстрактора колонного типа. В статье освещается устройство разработанной конструкции жидкостного экстрактора. Проведены эксперименты в экстракционной колонне с использованием насадки и тарелок. Получены экспериментальные данные по качеству продукта экстракции. Определен оптимальный расход и соотношение подачи растворителя в колонну.

Ключевые слова: экстракция, жидкость, колонна, тарелки, насадки

INVESTIGATION OF THE MASS TRANSFER PROCESS IN THE DEVELOPED DESIGN OF A COLUMN-TYPE LIQUID EXTRACTOR

J.V. Kozin,

4st year postgraduate student, ex. "Chemical Technology"
Moscow Polytechnic University
Moscow

A.D. Maslov,

Ph. D. Candidate, associate professor,
RGRTU named after. V.F. Utkina,
Ryazan

M.G. Berengarten,

Ph. D. Candidate, professor
Moscow Polytechnic University
Moscow

Annotation: The article deals with the study of the mass transfer process in the developed design of a column-type liquid extractor. The article highlights the device of the developed design of the liquid extractor. Experiments were carried out in an extraction column using a packing and plates. Experimental data on the quality of the extraction product were obtained. The optimal flow rate and ratio of solvent supply to the column are determined.

Keywords: extraction, liquid, column, plates, packing

В промышленности применяются различного конструктивного исполнения массообменные колонны [1]. Колонные жидкостные экстракторы подразделяются на полые (распылительные), насадочные, тарельчатые, колонны с пульсацией потоков и роторно-дисковые. Во всех экстракторах этого типа поверхность фазового контакта развивается в результате диспергирования капель одной жидкой фазы в другой жидкой фазе [2]. В жидкостных экстракторах колонного типа обе жидкие фазы движутся противотоком за счет разности их плотностей и относятся к гравитационным экстракторам.

Конструкцию внутренних устройств аппаратов, особенно гравитационных, обычно усложняют, чтобы увеличить скорость экстракции и, следовательно, уменьшить необходимую высоту аппарата, но часто указанная цель достигается в результате снижения допустимой производительности на единицу площади поперечного сечения экстрактора [3]. Соответственно актуальной задачей является совершенствование, разработка новых конструкций жидкостных экстракторов колонного типа.

Интенсификация тепломассообменного процесса в основном производится за счет турбулизации потоков. Конечной целью любого из методов интенсификации является проектирование аппаратов с минимальными массогабаритными характеристиками при наименьших затратах энергии на тепло – и массообмен при заданной эффективности процессов [4]. При этом в процессе экстракции жидкость-жидкость так же возникают нежелательные процессы, например, продольное перемешивание, что снижает качество продуктов технологического процесса. Соответственно важным является изучение структуры потоков для понимания и улучшения гидродинамической обстановки в массообменном аппарате, результаты представлены в работе [5]. В результате проведения эксперимента выявлено нарушение гидродинамической обстановки в колонне, где при достаточности орошения на тарелки, его количество недостаточно при достижении насадки. Известно, что насадки требуют большего количества орошения для массообмена, соответственно, для улучшения орошения на насадке предлагается дополнительная подача орошения в зону между тарелкой и насадкой. В тоже время необходимо отметить преимущества насадочных колонн перед тарельчатыми в низком гидравлическом сопротивлении, высокой эффективности, широком интервале параметров устойчивой работы [6,7].

Цель работы – экспериментальное изучение массообменного процесса в разработанном жидкостном экстракторе колонного типа [8].

Задача, решаемая полезной моделью, направлена на разработку компактного, экономически рентабельного и эффективного экстрактора для систем жидкость – жидкость.

Технический результат, получаемый при реализации поставленной задачи, заключается в повышении интенсивности и качества массообмена.

Заявленный технический результат достигается тем, что в жидкостном экстракторе (рис. 1), содержащем корпус 1 в котором размещены две последовательно друг за другом экстракционные секции: нижнюю 5, с установленными насадками, предназначенную для интенсивного массообмена легкой и тяжелой фаз путем их турбулизации, и верхнюю 6, состоящую из ситчатых тарелок и предназначенную для финишного массообмена и разделения фаз.

Рисунок 1 – Общий вид новой конструкции жидкостного экстрактора колонного типа

(1 – корпус экстрактора; 2, 3, 4 – штуцеры для подключения к трубопроводам; 5 нижняя ступень экстракционной секции; 6- верхняя ступень экстракционной секции; 7, 8 – отстойные зоны; 9 – штуцер для отвода экстракта; 10 – штуцер для отвода рафината; 11 – многослойная структурированная насадка; 12 – перекрестночные ситчатые тарелки; 13 – горизонтальные каналы движения потока сплошной жидкости)

Для экспериментального исследования процесса массообмена в разработанной конструкции жидкостного экстрактора колонного типа была собрана лабораторная установка (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема лабораторной установки:

(K1 – экстракционная колонка; P1 – насос для перекачивания растворителя; P2 – насос для перекачивания исходного сырья; LI01-LI04 – уровнемеры; V1, V2, V3 – регулирующие клапаны; FE – расходомер исходного сырья, FIC – расходомер с регулирующей функцией (ротаметр) подачи экстрагента)

Исходное сырье представляет модельную смесь гидроочищенное дизельное топливо+изопропанол. Экстрагентом (растворителем) является техническая вода. Проведены исследования при различных параметрах расхода растворителя. Анализ проб сырья, рафината проводился на инфракрасном Фурье-спектрометре Infracpek 2202 по градуировочной зависимости оптической плотности от концентрации ИПС на частоте, соответствующе валентным колебаниям связи О-Н. Зависимость аппроксимировалась прямой линией демонстрируя постоянство значения молярного коэффициента поглощения и в целом выполнение закона Ламберта-Бугера-Бера (основного закона спектрофотометрии, позволяющего проводить количественный анализ). Чувствительность анализатора по концентрации 1%мас., погрешность измерения оптической плотности порядка 5%.

В процессе эксперимента раздел фаз был установлен в верхней части экстрактора (рис. 3).

Рисунок 3 А – Внешний вид установки жидкость-жидкостной экстракции (1 – емкость для рафината; 2,8 – манометр; 3 – секция насадки; 4,5 – расходомер с функцией регулирования подачи экстрагента, 6 – регулирующий вентиль на линии выхода рафината, 7 – секция ситчатых тарелок, 9 – расходомер исходного сырья, 10 – емкость для экстракта)

Рисунок 3 Б – Зона отстоя рафината

Экстракционная колонна представляет собой цилиндрический сосуд из прозрачного органического стекла с разными диаметрами: внутренний диаметр 50 мм – верхней секции из ситчатых тарелок, 30 мм – нижней секции из структурированной насадки. Диаметр отверстий в ситчатых тарелках 3 мм. Насадка представляет собой призмы треугольной формы: высота 10 мм, угол призмы 45 °. Эксперимент состоит из ряда опытов с разными расходами подачи экстрагента в экстракционную колонну, результаты качества рафината представлены в табл.1. При установившемся режиме экстракции на каждом опыте отбиралась пробы рафината для дальнейшего анализа на спектрометре. Так же во время опыта визуально наблюдалось за структурой потоков внутри колонны, качество орошения, наличие продольных, обратных перемешиваний потоков. Основными вопросами, изучаемыми в массообменном эксперименте, являются: законы фазового равновесия и направление течения процесса, движущая сила массообменного процесса, коэффициенты скорости массообменного процесса. Основное уравнение массопередачи определяется по формуле:

$$dM=K\Delta dF, \quad (1)$$

где dM – количество вещества, перешедшего из одной фазы в другую;

K – коэффициент массопередачи;

Δ – движущая сила массообменного процесса;

dF – поверхность фазового контакта.

В промышленной аппаратуре, используемой для проведения массообменных процессов, равновесные концентрации распределяемого вещества никогда не достигаются. Действительные концентрации распределяемого вещества, или рабочие концентрации, всегда отличаются от равновесных. Разность между этими концентрациями, характеризующая степень отклонения от равновесия, и представляет собой движущую силу массообменных процессов.

Таблица 1 – Результаты анализа проб, полученных во время эксперимента

Опыт	Расход исходного сырья, мл/с	Расход экстрагента, мл/с	Место подачи экстрагента	Содержание изопропанола в исходном сырье, %масс.	Содержание изопропанола рафинате, %масс.
1	100	180	на насадку	10,0	5,5
2	100	180+120	на насадку + на тарелку	10,0	Менее 1,0
3	100	240	на насадку	10,0	4,2
4	100	240+160	на насадку + на тарелку	10,0	Менее 1,0
5	100	300	на насадку	10,0	3,3
6	100	300+200	на насадку + на тарелку	10,0	Менее 1,0

Разработана конструкция колонного жидкостного экстрактора, применение которого будет способствовать более эффективной реализации технологического процесса экстракции жидкость-жидкость за счет интенсификации массообменного процесса на насадке и четкости разделения на тарелке. Получены новые экспериментальные данные по качеству продуктов экстракции при комбинации тарелок и насадок в одном аппарате. Экспериментом выявлено, что наилучшее качество рафината и отсутствие захлебывания колонны наблюдается при соотношении подачи экстрагента 0,4 (тарелка):0,6 (насадка).

Список литературы

[1] Микуленок И.О. Классификация конструкций массообменных колонн с подвижной насадкой (обзор патентов) / И.О. Микуленок // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2021. № 4. 44-47 с.

[2] Плановский А.Н. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. / А.Н. Плановский, П.И. Николаев // Изд. 2-е, доп. пераб. – М.: «Химия», 1972. 496 с.

[3] Трейбал Р. Жидкостная экстракция. / Р. Трейбал – М.: «Химия», 1966. 724 с.

[4] Лаптев А.Г. Моделирование интенсифицированных теплообменников с различной вязкостью сред / А.Г. Лаптев, Е.А. Лаптева, А.А. Ахметшин // Химия и технология топлив и масел. – 2021. № 6. 44-50 с.

[5] Беренгартен М.Г. Экспериментальное изучение структуры потоков в тарельчато-насадочных колонных экстракторах [Текст] / М.Г. Беренгартен, Ю.В. Козин // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. – 2022. Том 84. №2. 228-233 с.

[6] Волк А.М. Исследование пленочного течения жидкости в перфорированном цилиндрическом канале регулярно-структурированной насадки / А.М. Волк, Д.Ю. Мытько // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2022. № 6. 3-6 с.

[7] Войнов Н.А. Насадочная тарелка перекрестного тока для укрепляющей колонны / Н.А. Войнов, А.В. Богаткова, Д.А. Земцов, Н.Ю. Кожухова, В.А. Чернов // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2023. № 2. 34-37 с.

[8] Пат. 213134 РФ, В01J 14/00 (2022.05); В01D 11/04 (2022.05); В01J 19/32 (2022.05). Жидкостный экстрактор колонного типа / Беренгартен М.Г., Козин Ю.В.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mikulenok I.O. Classification of designs of mass transfer columns with a movable packing (review of patents) / I.O. Mikulenok // Chemical and oil and gas engineering. – 2021. No. 4. 44-47 p.

[2] Planovsky A.N. Processes and devices of chemical and petrochemical technology. / A.N. Planovsky, P.I. Nikolaev // Publishing house. 2nd, add. transl. – М.: “Chemistry”, 1972. 496 p.

[3] Treibal R. Liquid extraction. / R. Treibal – М.: “Chemistry”, 1966. 724 p.

[4] Laptev A.G. Modeling of intensified heat exchangers with different media viscosities / A.G. Laptev, E.A. Lapteva, A.A. Akhmetshin // Chemistry and technology of fuels and oils. – 2021. No. 6. 44-50 p.

[5] Berengarten M.G. Experimental study of the structure of flows in plate-packed column extractors [Text] / M.G. Berengarten, Yu.V. Kozin // Bulletin of the Voronezh State University of Engineering Technologies. – 2022. Volume 84. No. 2. 228-233 p.

[6] Volk A.M. Study of film flow of liquid in a perforated cylindrical channel of a regularly structured nozzle / A.M. Volk, D.Yu. Mytko // Chemical and oil and gas engineering. – 2022. No. 6. 3-6 p.

[7] Voinov N.A. Packed cross-flow plate for strengthening columns / N.A. Voinov, A.V. Bogatkova, D.A. Zemtsov, N.Yu. Kozhukhova, V.A. Chernov // Chemical and oil and gas engineering. – 2023. No. 2. 34-37 p.

[8] Pat. 213134 RF, B01J 14/00 (2022.05); B01D 11/04 (2022.05); B01J 19/32 (2022.05). Column-type liquid extractor / Berengarten M.G., Kozin Yu.V.

© Ю.В. Козин, А.Д. Маслов, М.Г. Беренгартен, 2023

Поступила в редакцию 28.11.2023

Принята к публикации 01.12.2023

Для цитирования:

Козин Ю.В., Маслов А.Д., Беренгартен М.Г. Исследование массообменного процесса в разработанной конструкции жидкостного экстрактора колонного типа // Инновационные научные исследования. 2023. № 12-1(35). С. 12-21. URL: <https://ip-journal.ru/>